

УДК 379.85 EDN: GJIPZC
DOI: 10.5281/zenodo.10076625

САРАФАНОВА Анастасия Геннадьевна

*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ)
научный сотрудник; e-mail: anastasyast@yandex.ru*

САРАФАНОВ Александр Александрович

*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ)
кандидат технических наук, старший научный сотрудник; e-mail: alexsarafanov@mail.ru*

КИНОТУРИЗМ КАК ИНДУСТРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВ МЕСТ НАЗНАЧЕНИЯ

В последние годы возрос интерес к фильмам, которые могут формировать образы территорий и результировать туристические ожидания. Кроме того, это специфический маркетинг дестинаций. Цель этой статьи – систематизация теоретической информации кинотуризма и обзор исторических фильмов, создающих привлекательные образы мест назначения. Авторами представлены различные формы и направления кинематографического туризма. Изучено два вопроса, касаемо исторических фильмов и киноиндустрии. Авторами проанализирована взаимосвязь кино и литературного туризма. С одной стороны, кинотуристы подразделены на три типа, с другой – применена бинарная классификация. Среди фильмов, повлиявших на туристский спрос в статье рассмотрены: «Храброе сердце», «Властелин колец», «Пианино», «Китовый всадник», «Последний самурай», «Зимняя соната», «Головокружение», «Розовая лошадь», «Смерч», «Австралия», «Звуки музыки», «Танцующий с волками», «Мандолина капитана Корелли» и другие. Отдельно авторами изучены феномены Халлю («корейская волна») и Болливуда. Среди фильмов российского кинематографа стоит выделить: «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Географ глобус пропил», «Питер FM», «Левиафан», «Территория», «Орда». В статье авторами представлены проблемы развития кинотуризма в РФ.

Ключевые слова: кинотуризм, потребители, фильм, брендинг, территория

Для цитирования: Сарафанова А.Г., Сарафанов А.А. Кинотуризм как индустрия формирования привлекательных образов мест назначения // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №3. С. 20–28. DOI: 10.5281/zenodo.10076625.

Дата поступления в редакцию: 1 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 октября 2023 г.

UDC 379.85 EDN: GJIPZC
DOI: 10.5281/zenodo.10076625

Anastasiya G. SARAFANOVA

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)

Research Assistant; e-mail: anastasyast@yandex.ru

Alexander A. SARAFANOV

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)

PhD in Technology, Senior Researcher; e-mail: alexsarafanov@mail.ru

THE CINEMATIC TOURIST AS AN INDUSTRY OF CREATING ATTRACTIVE IMAGES OF DESTINATIONS

Abstract. *In recent years, there has been an increase in interest in films that can affect the image of territories and result in tourist expectations. In addition, it is specific destination marketing. The purpose of this article is to systematize the theoretical information of film tourism and review historical films that create attractive images of destinations. The authors present various forms and directions of cinematographic tourism. Two questions were studied regarding historical films and the film industry. The authors analyze the relationship between cinema and literary tourism. On the one hand, film tourists are divided into three types, on the other hand, a binary classification is applied. Among the films that influenced the tourist demand, the article considers: "Braveheart", "The Lord of the Rings", "Piano", "Whale Rider", "The Last Samurai", "Winter Sonata", "Vertigo", "Pink Horse", "Tornado", "Australia", "The Sound of Music", "Dancing with Wolves", "Captain Corelli's Mandolin" and others. Separately, the authors studied the phenomena of Hallyu ("Korean wave") and Bollywood. Among the films of Russian cinema, it is worth highlighting: "Vysotsky. Thank you for being alive", "Geographer drank away the globe", "Piter FM", "Leviathan", "Territory", "Horde". In the article, the authors present the problems of development of cinematic tourism in the Russian Federation.*

Keywords: *film tourism, consumers, film, branding, territory*

Citation: Sarafanova, A. G., & Sarafanov, A. A. (2023). The cinematic tourist as an industry of creating attractive images of destinations. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(3), 20–28. doi: 10.5281/zenodo.10076625. (In Russ.).

Article History

Received 1 October 2023

Accepted 20 October 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Свод теоретической литературы по туризму показывает, что в большей степени именно средства массовой информации (СМИ) играют жизненно важную роль в формировании мотивации туристов и модели поведения, а также оказывают влияние на имидж дестинации. Кроме того, ожидания туристов конструируются и контекстуализируются телевизиальными и кинематографическими нарративами и опосредованными репрезентациями других рекреационных зон со встроенными знаками, мифами и символическими значениями. Соответственно, рассмотрение близких отношений между кино, телевидением и туризмом привело к созданию такой формы туризма, как кинематографический туризм.

Фильмы могут принести пользу местам, которые они представляют, стимулируя интерес зрителей и, в свою очередь, влияя на их выбор туристического направления. Кинотуризм может увеличить спрос на рынке так как туристы проявляют повышенную готовность посетить места, которые они видят в фильмах или в телесериалах. Ценность, национальный имидж,

образ места назначения, привязанность к месту влияет на лояльность туристов к кинонаправлениям.

Терминология кинотуризма

Beeton S. (2005) определяет кинотуризм как мероприятие, относящееся к «посещению мест, где фильмы и телепередачи, а также гастроли, в том числе тематические парки связаны с кино» [3].

Стоит отметить различия в терминологии, используемой для определения концепции кинотуризма. Самая основная дифференциация – культурная/географическая, в том смысле, что некоторые нации, как правило, предпочитают термин «фильм туризм», в то время как другие используют «кинотуризм». Два термина используются взаимозаменяемо в исследованиях туризма, но по сути «фильм туризм» относится к раннему американскому словарному толкованию «киноизображения». Вторым моментом, что кино туризм часто называют как туризм, вызванный кино, при котором визиты туристов вызваны или стимулируются путём просмотра места фильма на экране. Это относительно узкое определение. Взаимодействие кинотуризма с другими сферами представлено на рис. 1.

Рис. 1 – Развивающиеся аспекты кинотуризма в рамках парадигмы социальных наук [7]

Fig. 1 – Evolving aspects of cinematic tourism within the social science paradigm

Кинотуризм может принимать различные формы и реализовываться через разнообразные мероприятия, в частности:

- 1) **посещение изображаемого местоположения** – реальные города, деревни, пейзажи, которые использовались в качестве мест съёмок фильма; например, Барвон-Хедс в Австралии в кон. 1990-х гг. был основным местом съёмок телесериала «Сичанж»;
- 2) **турне** – например, улица Коронации;
- 3) **фильм как способ привлечения** – посещение определённых тематических парков фильмов/телепередач и аттракционов; например, тематический парк Dae Jang Geum – первая достопримечательность Кореи, связанная с кино; парк киноиндустрии Хэндянь в г. Данъян. *Посещение тематических аттракционов с тематикой кино: Всемирный центр отдыха Уолта Диснея.*
- 4) **поездка на съёмки фильма** – например, съёмки фильма «Боевой конь» в Дартмуре в Великобритании;
- 5) **посещаемое место, рекламируется через фильм** – например, местность съёмки фильма «Храброе сердце» была практически заброшена до выхода фильма, после чего посещаемость увеличилась на 300%;
- 6) **организованный тур по изображаемому месту** – маршруты по местам съёмок; например, коммерческие туры с гидом по местам съёмок фильма «Властелин колец» в Новой Зеландии, или фильма «Гевин и Стейси» в Уэльсе;
- 7) **связь со знаменитостями** – участие в организованных турах по домам кинозвёзд, например, автобусные экскурсии по Беверли-Хиллз в Калифорнии;
- 8) **кинофестивали** – например, Каннский или Эдинбургский международные кинофестивали;
- 9) **преьера фильма или церемония награждения** – посещение мест кинопремьер для просмотра или наблюдения за кинозвёздами.

Белова Е.Д. [2] предлагает подразделять кинотуризм на следующие категории:

- 1) *по типу посещаемого места* (ландшафты съёмок, специально созданные, заменённые, «модифицированные» ландшафты, киностудии, тематические кинопарки, фестивали кино, места жизни знаменитостей);
- 2) *по типу активности* (организованные компанией, самостоятельные посещения, посещение фестивалей кино).

Брендинг дестинации

Во многих странах хорошо зарекомендовали себя специальные подразделения по продвижению фильмов, осуществляющие подборку мест для съёмок, предлагающие возможности в поиске студийных помещений, профессиональных кинослужб для съёмок, организацию надлежащего приёма съёмочной группы и актёров во время их пребывания [6].

Несомненно, репрезентации локаций в кино и на телевидении легко поддаются инициативам по брендингу. В случае с «Храбрым сердцем» Edensor T. (2001) рассказывает, как местный совет по туризму снял драматический рекламный фильм, предназначенный для международной трансляции в кинотеатрах перед показом самого фильма, сочетая сцены из фильма со сценами вокруг района Стерлинг, Шотландия и монумента Уоллесу, после чего, неудивительно, это привело к значительному увеличению международных туристов в район [10].

Потребление визуализированных образов и репрезентаций мест, таким образом, формирует некоторые базовые представления о понимании человеком места и, таким образом, создаёт ожидания и представления о том, что он или она испытает в этом месте, когда они сами фактически приедут туда. Согласно Shields R. (1991), такое восприятие называется «мифами места», что является аналогичным термином «воображаемых миров», то есть стереотипы и клише, связанные с конкретным местом, в циркуляция опосредованных образов и репрезентаций места [21]. Действи-

тельно, не связанные с туризмом культурные и социальные объекты играют жизненно важную роль в создании туристических пространств и туристических впечатлений в контексте современного туризма. Считается, что предполагаемые туристы привлекаются к местам назначения за счёт ассимиляции образов мест, используемых в качестве фона и переднего плана в медиапродукциях [15]. Таким образом, туризм – это визуальная встреча с местом, которая удалённо кодируется как в пространстве, так и во времени. Когда человек посещает настоящее место, он или она может поэтому почувствовать, что это место кажется странно знакомым, даже если он или она никогда раньше не посещали его.

Исторические фильмы и кинотуризм

Историческими фильмами туризм поднимает два вопроса. Первый, что исторические фильмы могут генерировать определённый тип туризма – исторический туризм, основанный на посещении исторических мест киноиндустрии. Важно понимать, что в этих случаях туристы реагируют на изображение пункта назначения на основе наследия и исторических ассоциаций места, а не через его сценические атрибуты. Исторические фильмы могут стимулировать посещение мест, которые имеют визуальное отношение к увиденному в фильме.

Во-вторых, в исторических фильмах представлены уже известные и устоявшиеся истории, а на знания и ожидания туристов могут влиять другие источники, такие как книги по истории. Как правило, режиссёр может придумать то, что он хочет увидеть с точки зрения персонажей и историй. Однако, исторические фильмы ограничены существующим историческим знанием аудитории [12].

Взаимосвязь с литературным туризмом

Как форма туризма, вызванная вторичным, автономным и культурным источником, кинотуризм разделяет некоторые общие связи с литературным туризмом. Литература, как и кино, способна стимулировать туристическое путешествие и

формировать у туристов определённые ожидания от места назначения. Литературный туризм восходит к семнадцатому веку, когда эпическая поэма сэра Вальтера Скотта «Владычица озера», опубликованная в 1810 году, вдохновила на начало коммерческого туризма в отдалённой части Шотландии [13]. Литературный туризм, возможно, предшественник кинотуризма, со сходством в качестве стимула, хотя воспринимается по-разному как форма СМИ. Оба делятся рассказами и атрибутами, которые обращаются к эмоциям читателя или зрителя, и подчёркивают взаимосвязи между людьми, сюжетом и местом. Однако движущиеся изображения отличаются от воспринимаемых через чтение, что зависит от воображения для перевоплощения в жизнь. Cullingford С. (1984) утверждает, что существуют принципиальные различия между актом чтения и реакцией на движущееся изображение в том, что одно требует некоторой формы контроля или перцептивной концентрации, а другую можно смотреть без какого-либо напряжения умственной деятельности [9].

Участие знаменитостей в кинотуризме

Подразумевается, что фанаты заинтересованы в деятельности, связанной со знаменитостями, и воспринимают участие в таких мероприятиях как часть своей жизни и способ самовыражения. Привязанность к ним определяется как эмоциональная связь между человеком и знаменитостью [5]. Туристы могут изображать выражения лиц кинозвёзд, подражать главным актёрам фильма, воссоздавать сцены с ними и иным образом связывать себя и знаменитость. Чем выше эмоциональная вовлечённость потребителя в сущность знаменитости, тем выше потребительский интерес.

Классификация кинотуристов

Туристы, снимающие место съёмки, часто не могут точно указать, каковы их мотивы: искатели острых ощущений с высоким риском, преследующих торнадо, как в фильме «Смерч» (1996); ностальгия по паровой железной дороге в довоенной Британии, как изображена в «Короткой

встрече» (1945); тяга к наполненным эмоциями пейзажам «Зимней сонаты» или фантастическому миру «Властелина колец».

Macionis N. (2004) обосновывает выделение трёх типов кинотуристов [17]:

- 1) *случайный кинотурист*: может участвовать, а может и не участвовать в кинотуристической деятельности, его присутствие не имеет прямого отношения к фильму; мотивы основаны на социальном взаимодействии и новизне;
- 2) *обычный кинотурист*: участвует в кинотуризме, но специально не едет к месту назначения из-за фильма; мотивы основаны на новизне, образовании или ностальгии;
- 3) *специфический кинотурист*: активно посещает дестинации в поисках мест, показанных в фильмах; мотивы могут включать ностальгию, романтику, фантазию, самоидентификацию и самореализацию, а также коренится в идее паломничества.

Fernandez-Young A. и Young R. (2008) утверждают, что существует бинарная классификация посетителей на кинотуристов или некинотуристов – менее чем удовлетворительный способ осмыслить степень влияния фильма на склонность к посещению [11].

Учитывая сложный характер вовлечения аудитории, связанный с активным психологическим участием в медиаконтенте, концепция вовлечения аудитории должна быть многомерной, а не одномерной (например, аффективное/эмоциональное парасоциальное взаимодействие). Зрители не только тратят время на просмотр эпизодов на регулярной основе, но также происходит заинтересованность в личном благополучии и «диалог». Более того, некоторые зрители пытаются собирать памятные вещи или мелочи о героях и покупать продукты, связанные с этими деятелями киноиндустрии, такие как плакаты, оригинальные звуковые дорожки и т.д. Эмоционально ориентированное взаимодействие – это степень, в которой потребители идентифицируют себя с персонажами или с другими

отличительными характеристиками, такими как местоположение или сюжетная линия. Эмоциональное/аффективное взаимодействие включает не только идентификацию и симпатию к отдельным персонажам или знаменитостям, но и объясняет эмоциональные реакции по поводу истории, диалогов, ситуаций и даже музыки. Переживание вымышленных мест или наложение их на реальную среду приводит, как утверждает Rojek С. (1997), к процессу посредством чего «кинематографические события перетаскиваются на физический ландшафт, а затем физический ландшафт переосмысливается с точки зрения кинематографических событий» [20, с. 54]. Поведенчески ориентированное взаимодействие – это степень, в которой люди общаются со средствами массовой информации, изменяя график, чтобы выделить время для просмотра.

Примеры фильмов, сформировавших спрос на кинотуры

Выдающимся местом съёмок с последующим развитием портфолио кинотуризма может считаться Новая Зеландия, отличающаяся исключительными природными ландшафтами, создающими фон для всемирно известных фильмов «Пианино» (1993), «Китовый всадник» (2002), «Последний самурай» (2003) и «Властелин колец». Кинотрилогия «Властелин колец», формирующая основу значительной туристической деятельности, – это конкретные репрезентации или интерпретации какой-либо истории и продукты передовых возможностей компьютерного графического моделирования.

Roesch S. (2009) утверждает, что большинство туристов фильма «Властелин колец» придавали отснятым местам более глубокий смысл, включая эмоциональное и эмпатическое пространственное вовлечение. Для кинотуристов, особенно целеустремленных, а не случайных, снятые места переживались «как священные места, а не места зрелищ» [19, с. 134]. Действительно, это похоже на то, что Couldry N. (1998) называет «ритуальными местами»

кинотуризма [8]. Carl D., Kindon S., Smith K. (2007) в своём исследовании пришли к выводу, что туристы с более высокой степенью участия готовы воспроизвести действия или сцены из фильма, чтобы прочувствовать снятое с точки зрения героев фильма [4].

Точно так же исследование Kim S. (2010) по корейскому драматическому сериалу «Зимняя соната» подчёркивает, что предыдущие впечатления от просмотра телесериала не только создают персонализированные воспоминания и привязанность к местам съёмок, но и вдохновляют самих туристов снимать, чтобы улучшить свои туристические впечатления, воспроизводя кинематографические сцены из сериала [16].

Многие из фильмов Альфреда Хичкока (1899–1980) запомнились своим атмосферным манипулированием ландшафтами, городскими пейзажами и достопримечательностями, что наиболее заметно в психологическом триллере «Головокружение» (1958), где используются самые легендарные туристические объекты Сан-Франциско, чтобы усилить эмоциональный отклик. Другие фильмы пошли по стопам триллера «Головокружение», где город выступает в качестве гида или в качестве фона. Например, такие как «Грязный Гарри» (1971), «Буллит» (1968), «Побег из Алькатраса» (1979), «Восстание планеты обезьян» (2011), а также множество телевизионных программ, такие как «Улицы Сан-Франциско» (1970-е гг.) и «Звонящий в полночь» (1980–90-е гг.). А. Хичкок использовал привлекательные далёкие места, чтобы именно в отдалённые территории привлечь аудиторию, и на этом делался рекламный акцент, что было необходимо в первые дни коммерческого кино, учитывая улучшенную мобильность среднего класса.

Шотландия, например, стала излюбленным местом для романтических и особенно исторических постановок. Образ этого места частично сформирован исторической литературой, который пропагандирует героические и живописные ассоциации с людьми, ставшие основой

шотландского туристического маркетинга.

В 1940-х гг. фильм «Розовая лошадь», а позже и сериал «Во все тяжкие» (2008–2013 гг.) изображали пустыню Нью-Мексико с помощью панорамных и атмосферных кадров, создавая важность географического положения для повествования и удовлетворение потребительского спроса.

VisitBritain, например, подготовил первую кампанию с кинокартинами ещё в 1996 г., в которой участвовало 200 мест, связанных с кино и телевидением в Великобритании. Другим ярким примером является фильм «Австралия» (2008) с Николь Кидман и Хью Джекманом в главных ролях, снимавшийся в г. Кимберли. Im H.H. и Chop K. (2008), например, продемонстрировали, что фильм «Звуки музыки» (1965) влиял на решения туристов посетить Зальцбург в Австрии [14]. Riley R. и Van Doren C. (1992) показали, что после выпуска фильма «Танцующий с волками» (1990) посещение исторического форта Хейс в штате Канзас, изображённого в фильме, увеличилось на 25%, что значительно превысило среднегодовой прирост в 6%, отмеченный в годы до релиза [18]. «Мандолина капитана Корелли» (2001) также вызвала большой интерес туристов к греческому острову Кефалония. В китайской провинции Хунань снимались «Звёздные войны», «Пираты Карибского моря», «Шерлок ВВС», «Игра престолов», «Крестный отец», «Аватар», что также стимулировало туристический интерес к этой территории.

Во многих странах весьма развито национальное кинопроизводство, одним из примеров которого является феномен Болливуда, благодаря которому Индия стала одним из самых крупных производителей и потребителей кинопродукции в мире. «Феномен Халлю», или так называемая «корейская волна», относится к популярным культурным продуктам, созданным в Корее, основанным на телевизионных драмах, фильмах, популярной музыке, еде и т.д. Успех «феномена Халлю» лежит в популярности корейских телесериалов. Предполагается, что примерно каждый

седьмой прибывающий турист в Корею считается кинотуристом. Туризм, связанный с Халлю, основан на посещении мест и съёмочных площадок любимых туристами телевизионных кинодрам; двумя наиболее популярными направлениями являются остров Нами – место романтических сцен в «Зимней сонате», и Тематический парк Тэджанггеум – съёмочная площадка драмы Дэ Чжан Гым. Этот парк был создан для популяризации «корейской волны» и репрезентации корейской культуры.

Российский рынок кинематографического туризма

Говоря о российском кинотуризме следует сказать, что стилистика российского кино ещё формируется: большинство снимаемых фильмов подражают голливудскому стилю. Это огромная ниша нового туристского продукта, способ привлечения аудитории и инвестиций. Тематические туры существуют по фильмам «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Географ глобус пропил», «Питер FM», «Левиафан», «Территория», «Орда». Однако, по мнению В.В. Анисимовой и И.А. Романовой, российскому кинотуризму присущи следующие проблемы [1]:

- 1) отсутствие информации о кинотуризме у потребителей;
- 2) кризис в отечественном кинематографе;
- 3) культурно-исторические объекты, здания и улицы становятся местом съёмок и оказываются закрыты на это время;
- 4) низкая экономическая эффективность данного вида туризма;
- 5) экологические проблемы;
- 6) отсутствие необходимой туристской инфраструктуры у мест съёмок;
- 7) плохая транспортная доступность;
- 8) сезонность.

Заключение

Помимо прямого вклада в экономику региона, киноиндустрия оказывает косвенный мультипликативный эффект в виде

кинематографического туризма. Таким образом, кинотуризм – это новая нишевая маркетинговая стратегия в индустрии туризма. Кинотуристы рассматриваются как конкретные или целеустремленные туристы, которые активно ищут места, изображаемые в фильмах или сериалах. Чем больше эмоциональная вовлеченность аудитории при просмотре популярных медиапрограмм, тем выше вероятность того, что они посетят места кинотуризма.

Среди преимуществ развития кинотуризма следует выделить: повышение привлекательности направления и осведомленности туристов о дестинациях, содействие развитию индустрии туризма. Кинотуризм представляет собой несколько туманное явление в том смысле, что он может развиваться в результате значительных намеренных мероприятий по продвижению и превращению места в туристский центр, а может носить и чисто случайный (стихийный) характер. Маркетинг кинотуризма является спорным вопросом в том, что в некоторых случаях ничего не требуется, чтобы вызвать туристический интерес, в то время как в других случаях требуются значительные усилия для стимулирования посещений.

Кинотуризм в среднем увеличивает приток туристов на 30–60% для отдельных направлений. В отдельных случаях доля кинотуристов достигает около 10%. Долговечность (устойчивость) кинотуристских дестинаций – спорный вопрос, так как не все поставщики туристических услуг готовы инвестировать в инновации продуктов, чтобы заработать на временном рынке, но есть потенциал для долгосрочных коллабораций, особенно в случае культовых фильмов и формируемого вокруг того или иного из них пула поклонников (фанатов). Значение киноиндустрии для регионов зависит от уровня их развития, от роли кино в культурной среде, от действий национальных властей по созданию условий для функционирования отрасли.

Список источников / References

1. Anisimov, V. V., & Romanova, I. A. (2020). Kinoturizm v Rossii: ponyatie, tendentsii i problemy [Film tourism in Russia: Concept, trends and problems]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Geografiya. Geologiya. [Scientific notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Geography. Geology], 6/72(2), 20-29.* (In Russ.).
2. Belova, E. D. (2018). Kinematograficheskiy turizm v Rossii [Cinematographic tourism in Russia]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya [Bulletin of Moscow University. Series 5. Geography, 3, 96-99.* (In Russ.).
3. Beeton, S. (2005). *Film-induced tourism.* Clevedon: Channel View Publications.
4. Carl, D., Kindon, S., & Smith, K. (2007). Tourists' experience of film locations: New Zealand as "Middle-Earth". *Tourism Geographies, 9(1), 49-63.*
5. Chen, C.-Y., & Teng, H.-Y. (2020). Enhancing celebrity fan-destination relationship in film-induced tourism: The effect of authenticity. *Tourism Management Perspectives, 33.* doi: 10.1016/j.tmp.2019.100605.
6. Christopherson, S., & Rightor, N. (2010). The creative economy as "big business": Evaluating state strategies to lure filmmakers. *Journal of Planning Education and Research, 29(3), 336-352.* doi: 10.1177/0739456X09354381.
7. Connell, J. (2012). Film tourism – Evolution, progress and prospects. *Tourism Management, 32, 1007-1029.* doi: 10.1016/j.tourman.2012.02.008.
8. Couldry, N. (1998). The view from inside the "simulacrum": Visitors' tales from the set of Coronation Street. *Leisure Studies, 17, 94-107.* doi: 10.1080/026143698375178.
9. Cullingford, C. (1984). *Children and television.* Aldershot: Gower.
10. Edensor, T. (2001). Performing tourism, staging tourism: (Re)producing tourist space and practice. *Tourist Studies, 1(1), 59-81.* doi: 10.1177/146879760100100104.
11. Fernandez-Young, A., & Young, R. (2008). Measuring the effects of film and television on tourism to screen locations: a theoretical and empirical perspective. *Journal of Travel and Tourism Marketing, 24(2), 195-212.* doi: 10.1080/10548400802092742.
12. Frost, W. (2006). Braveheart-ed Ned Kelly: historic films, heritage tourism and destination image. *Tourism Management, 27, 247-254.* doi: 10.1016/j.tourman.2004.09.006.
13. Gold, J., & Gold, M. (1995). *Imaging Scotland: Tradition, representation and promotion in Scottish tourism since 1750.* Aldershot: Ashgate.
14. Im, H. H., & Chon, K. (2008). An exploratory study of movie-induced tourism: A case of the movie the sound of music and its locations in Salzburg, Austria. *Journal of Travel and Tourism Marketing, 24(2-3), 229-238.* doi: 10.1080/10548400802092866.
15. Kim, S. (2012). Audience involvement and film tourism experiences: Emotional places, emotional experiences. *Tourism Management, 33, 387-396.* doi: 10.1016/j.tourman.2011.04.008.
16. Kim, S. (2010). Extraordinary experience: re-enacting and photographing at screen-tourism locations. *Tourism and Hospitality Planning and Development, 7(1), 59-75.* doi: 10.1080/14790530903522630.
17. Macionis, N. (2004). Understanding the film-induced tourist. *Proceedings of the international tourism and media conference, 86-97.* Melbourne, Australia: Tourism Research Unit, Monash University.
18. Riley, R., & Van Doren, C. (1992). Movies as tourism promotion: A push factor in a pull location. *Tourism Management, 13(3), 267-274.* doi: 10.1016/0261-5177(92)90098-R.
19. Roesch, S. (2009). *The experiences of film location tourists.* Bristol: Channel View Publ.
20. Rojek, C. (1997). Indexing, dragging and the social construction of tourist sites. In book: C. Rojek, & J. Urry (Eds.). *Touring cultures: Transformations of travel and theory.* London: Routledge.
21. Shields, R. (1991). *Places on the margin: Alternative geographies of modernity.* London: Routledge.